

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 22–24

PARKINSONOVA CHOROBA – MODELOVÝ PRÍKLAD POTREBY SPOLUPRÁCE A HOLISTICKÉHO MYSLENIA PRE POTREBY ZLEPŠENIA KVALITY V DIAGNOSTIKE PARKINSON'S DISEASE SERVES AS A PRIME EXAMPLE OF THE NEED FOR COLLABORATION AND HOLISTIC THINKING TO ENHANCE QUALITY IN DIAGNOSTICS

Ján Lepej^{1,2}, Matej Škorvánek³, Iveta Polčová¹, Igor Marin^{1,2}, Katarína Lepejová⁴, Michal Knapp¹, Vladimír Háň³, Ladislav Pomšár⁵, Michal Podžuban⁵, Iveta Zolotová⁵

¹Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM) - Košice, ²Klinika nukleárnej medicíny LF UPJŠ a INMM - Košice, ³Klinika neurológie LF UPJŠ a UNLP – Košice, ⁴OKBHI Cumulus s.r.o. - Košice, ⁵Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE – Košice

jan.lepej@upjs.sk

SÚHRN

Úvod a cieľ

Na príklade neurologického ochorenia Parkinsonovej choroby (PD) poukazujeme na dosiahnutý významný pokrok, ale aj na výzvy v kvalite diagnostického procesu a zdravotnej starostlivosti.

Metóda

Od prvého popisu ochorenia v roku 1817 sa metódy jeho diagnostiky takmer dve storočia nemenili. Bola k dispozícii len anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. Histologická diagnostika, známa storočie, je v praxi nepoužiteľná, čo zhoršuje hľadanie etiológie. Laboratórna diagnostika PD je veľkou výzvou posledných rokov a prináša už prvé výsledky. PD patrí medzi α -synukleínové ochorenia. Preto jeho laboratórna diagnostika (z likvoru a kože) spolu s novými genetickými testami a hodnotením dopamínovej disfunkcie desaťročia používanými zobrazovacími metódami (MRI, SPECT a PCT/CT) zlepšuje predpoklady presnejšej diagnostiky tohto ochorenia.

Výsledky a diskusia

Zobrazovacie metódy v PD sa roky vyvíjajú a sú úspešné v diferenciálnej diagnostike. Prínosom sa stalo vyšetrenie dopamínovej disfunkcie DaT SPECT. Od popisu obrazov

cez semikvantitatívne analýzy po využitie umelej inteligencie (AI) stúpa senzitivita z 85% na 98% a špecifickosť z 78% na 90%. Žiaľ, problém definovania zlatého štandardu a nejednoznačné nálezy pretrvávajú. Máme viacero iných zobrazovacích metód, ktoré pomáhajú v diferenciálnej diagnostike. Opakovanie vyšetrenia s dlhým časovým odstupom a/alebo klasický terapeutický test sú drahším riešením. Objavujú sa trendy lacnejšej diagnostiky PD pri výskyte nešpecifických príznakov, ako sú zmeny vývoja písma, atypické rečové prejavy, nočné mory a iné aj so zapojením AI. Vzhľadom na našu neschopnosť odstrániť príčinu PD je táto snaha zaujímavá, ale vzhľadom na terapeutické možnosti nie taká efektívna ako u onkologických ochorení. Súčasnú možnosť v diagnostike inšpirujú návrhy na nové biologické definície PD. Podobne ako u diabetes mellitus nachádzame viacero foriem pôvodnej „*paralysis agitans*“, definovanej Parkinsonom. Zložitosť problematiky vystihuje výrazný rast vedeckého úsilia o poznanie jej skutočnej etiológie a základu pre hľadanie úspešnej liečby. Od analýzy rôznych foriem patológie na úrovni molekulárnej biológie, genetické faktory, cez klinický obraz, možnosti laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky až po využitie AI na všetkých úrovniach.

Za kvalitou a rozsahom výskumu dnes výrazne zaostáva klinická prax. Aj keď sa diagnostický proces snaží podchytiť skoré štádiá, pacient s nejednoznačnými symptómami začiatku ochorenia sa častokrát dostane k určeniu správnej

diagnózy neskoro. Dôsledkom je, že liečiteľné, neurologické ochorenia, mylne považované za PD, nie sú včas diagnostikované. Problémy kvality v diagnostike tohto ochorenia sú dnes na všetkých úrovniach medicínskej starostlivosti a hlavne jej finančného zaistenia. Ich dopady sú spoločensky a ekonomicky málo analyzované, pretože nastavenie ZS, zameranej na „obrat a zisk“ takéto analýzy nepodporuje.

Záver

Poukazujeme na protirečenia vyplývajúce z medicínskeho prístupu založeného na úzkej špecializácii a na nutošť pochopiť holistickú podstatu medicíny. Musíme sa vrátiť a chápať ochorenie nielen ako odchýlku od normy, ale ako utrpenie jednotlivca, jeho rodiny a problém pre celú spoločnosť. Dnes nepriamo začíname pociťovať krízu vyplývajúcu z rastu zložitosti systému. Stúpajúci počet závislých prvkov v systéme vyvoláva informačné interakcie medzi nimi, ktoré nerastú lineárne, ale kvadraticky a predlžujú čas potrebný na riešenie problému. Vzostup výskytu neurodegeneratívnych ochorení pozorovaný v ostatných rokoch je povrchno zdôvodňovaný zvyšovaním veku dožitia populácie a zlepšením diagnostiky. Nárast v strednom a mladšom veku a najnovšie výskumy poukazujú na inú príčinu agregácie α -synukleínu. Je ňou trvalá a stále rastúca expozícia populácie jej vlastnou produkciou meniacou sa na odpad. Len jeden z nich (nanoplasty) stúpa tak, že to už nedokážeme zvládnuť. Krátkodobé ciele našich atavistických, nerozumných, často nízkych motivácií (pýcha, chamtivosť, zloba...) nás nútia robiť rýchle a málo premyslené rozhodnutia, mnohokrát s ireverzibilnými následkami. Žiaľ, deje sa to na úrovni jednotlivcov aj celej spoločnosti a hlavne „elít“, ktoré majú byť zodpovední za jej budúcnosť.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba; DaT scan; α -synukleín; nanoplasty; umelá inteligencia

ABSTRACT

Introduction and aim

Using the example of the Parkinson's disease (PD), we point out the significant progress achieved, but also the challenges in the quality of the diagnostic process and healthcare.

Method

Since the first description of the disease in 1817, the methods of its diagnostics have not changed for almost two centuries. Only history and physical examination were available. Histological diagnosis, known for a century, is unusable in practice, which worsens the search of etiology. Laboratory diagnosis of PD has been a great challenge in recent years and is already bringing the first results. PD is one of the α -synuclein diseases. Therefore, its laboratory analysis (from cerebrospinal fluid and skin) together with new genetic tests and assessment of dopamine dysfunction using imaging methods used for decades (MRI, SPECT and PCT/CT) improves the conditions for a more accurate diagnosis of this disease.

Results and discussion

Imaging methods in PD have been developing for years and are successful in differential diagnosis. The DaT SPECT examination of dopamine dysfunction has been a benefit. From image description through semiquantitative analyses to the use of artificial intelligence (AI), sensitivity increases from 85% to 98% and specificity from 78% to 90%. Unfortunately, the problem of defining a gold standard and ambiguous findings persist. We have several other imaging methods that help in differential diagnosis. Repeating the examination with a long time interval and/or a classic therapeutic test is a more expensive solution. Trends are emerging for cheaper PD diagnostics in the presence of non-specific symptoms, such as changes in handwriting development, atypical speech, nightmares and others, also with the involvement of AI analysis. Given our inability to eliminate the cause of PD, this effort is interesting, but given the therapeutic options, it is not as effective as in oncological diseases. Current diagnostic options inspire proposals for new biological definitions of PD. Similar to diabetes mellitus; we find several forms of the original "*paralysis agitans*", defined by Parkinson. The complexity of the issue is reflected in the significant growth of scientific efforts to understand its true etiology and the basis for finding a successful treatment. From the analysis of various forms of pathology at the molecular biology level, genetic factors, through the clinical picture, the possibilities of laboratory and imaging diagnostics to the use of AI at all levels.

Today, clinical practice lags significantly behind the quality and scope of research. Even though the diagnostic

process tries to capture the early stages, a patient with ambiguous symptoms of the onset of the disease often gets the correct diagnosis late. The consequence is that treatable neurological diseases, mistakenly considered as PD, are not diagnosed as soon as possible. Problems of quality in the diagnosis of this disease are present today at all levels of medical care and especially its financial support. Their impacts are poorly analyzed socially and economically, because the setting of the health system, focused on “turnover and profit”, does not support such analyses.

Conclusion

We point out the contradictions arising from a medical approach based on high specialization and the need to understand the holistic nature of medicine. We must turn back and understand the disease not only as a deviation from the norm, but as the suffering of the individual, his family and a problem for the whole society. Today, we are indirectly starting to feel the crisis resulting from the growth of the complexity of the system. The increasing number of dependent elements in the system provokes information interactions between them, which grow not

linearly, but quadratically and extend the time needed to solve the problem. The increase in the incidence of neurodegenerative diseases observed in recent years is not correctly justified by the simple increase in the life expectancy of the population and the improvement of diagnostics. The higher incidence in middle and younger age and the latest research point to another cause of α -synuclein aggregation. It is the permanent and ever-increasing exposure of the population to its own production turning into waste. Only one of them (nanoplasts) is increasing so much that we can chance to change it. The short-term goals of our atavistic, irrational, often low motivations (pride, greed, malice...) force us to make quick and poorly thought-out decisions, often with irreversible consequences. Unfortunately, this happens at the level of individuals and the entire society, and especially the “elites” who are supposed to be responsible for its future.

Keywords: Parkinson’s disease; DaT SPECT; α -synuclein; Nanoplasts; Artificial Intelligence